

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Abstract— Efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi membutuhkan analisis dan perancangan sistem informasi dalam pelaksanaannya untuk mengembangkan usaha. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem. Perancangan sistem informasi dapat berupa rancangan pemasaran, pengendalian, maupun pengaturan untuk sebuah bisnis atau industri.

Keyword : Admin, Data, Informasi, Perancangan, Sistem.

I. PENDAHULUAN

Efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur.

Sistem informasi menjadi wajib diketahui bagi pelaku organisasi maupun industri agar dapat memajukan usaha atau industri maupun organisasi yang dijalankan. Hal ini dapat dipelajari lewat literatur maupun penelitian yang telah dilakukan beberapa orang. Jurnal ini akan membahas beberapa kepentingan analisis dan perancangan sistem informasi dari berbagai kasus.

II. TEORI

A. Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode. Sedangkan menurut ahli bernama Azhar Susanto adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu.

B. Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Ada pun pengertian lain yaitu informasi merupakan suatu data yang telah diolah,

diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.^[1]

C. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu, *software*, *hardware*, dan *brainware* yang memproses informasi menjadi sebuah *output* yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi.^[1]

D. Ciri-ciri Sistem

Pada umumnya, ciri-ciri sistem yaitu :

- a. Sistem bersifat terbuka
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Diantara subsistem terdapat saling ketergantungan
- d. Memiliki kemampuan dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya
- e. Mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri
- f. Memiliki tujuan yang sama

III. HASIL PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan inti dari hasil pembahasan jurnal yang dibaca.

A. Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X

(1) Analisis Sistem Informasi

Perancangan Sistem Informasi Pengembangan bagi sistem informasi pengendalian kualitas laboratorium proses lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem.

Use case diagram dibentuk berdasarkan seluruh use case dan aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi use case dan aktor sistem yang diperlukan bagi sistem usulan adalah sebagai berikut:

1. Use Case

Penggunaan sistem informasi usulan adalah:

- a. Login.
- b. Pendefinisian dan perubahan level operator.
- c. Pendefinisian serta perubahan nilai parameter dan standar.
- d. Input data persentase oksida.
- e. Input data kondisi dan batasan operasional.
- f. Mengakses laporan harian.
- g. Mengakses laporan bulanan.
- h. Mengakses set point data.

2. Aktor Berbagai aktor yang terlibat dalam sistem informasi usulan antara lain:

- (a) Admin, merupakan aktor yang berperan sebagai pengendali aplikasi. Memiliki otoritas untuk mendefinisikan serta mengubah standar kualitas, parameter dan level user;
- (b) Operator 1, memiliki otoritas untuk meng-input data dan mengakses laporan harian;
- (c) Staff Evaluasi, memiliki otoritas untuk mengakses laporan harian, bulanan, QAF dan jenis laporan lainnya; dan
- (d) Operator CCP, merupakan aktor yang berada di departemen lain dan dianggap sebagai pihak luar tetapi membutuhkan output dari sistem. Operator CCP hanya diizinkan untuk mengakses set point data saja.

(2) Perancangan Aplikasi Berbasis Web

Perancangan aplikasi berbasis web bertujuan untuk mendukung implementasi sistem informasi usulan. Rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Log In Pages
2. Home Pages Aplikasi berbasis web yang dirancang memiliki tiga tampilan home page yang berbeda. Ketiga tampilan disesuaikan dengan level user yang mengakses aplikasi.
3. Admin Pages
Fitur yang tersedia dalam admin pages adalah tombol untuk mengubah parameter dan nilai standar kualitas serta halaman untuk mengubah level user.
4. Input Pages
Input pages hanya bisa diakses oleh operator.
5. Report Pages
Terdapat dua jenis laporan: Laporan Harian yang biasa disebut LHK dan Laporan Bulanan yang biasa disebut LPB.

B. Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi banyak mengubah cara dan perilaku kita sehari-hari, termasuk mengubah cara kita bertransaksi. Kemajuan teknologi informasi dalam bisnis memunculkan model transaksi digital yang disebut dengan e-commerce. Salah satu keunggulan bertransaksi bisnis dengan e-commerce adalah luasnya pangsa pasar yang dapat dijangkau. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para stakeholder yang terkait untuk meningkatkan perhatian terhadap penguasaan teknologi informasi yang dapat memperlancar transaksi bisnis dengan e-commerce.

Pengambil keputusan dapat lebih cermat memperhatikan kriteria dan sub kriteria apa saja yang paling berpengaruh dalam upaya mendorong keberhasilan UMKM menggunakan teknologi informasi. Hasil analisis faktor-faktor pendukung keberhasilan UMKM menggunakan e-commerce terdiri atas

(1) Produk UMKM dengan beberapa sub kriteria, yaitu makanan, minuman, aksesoris khas daerah, obat tradisional, dan penyelenggara acara;

(2) Target Pemasaran dengan beberapa sub kriteria, yaitu website, sosial media, toko online, dan toko konvensional;

(3) Media Pemasaran dengan beberapa sub kriteria, yaitu wisatawan lokal, wisatawan asing, penduduk asli, dan perantau asal Bangka Belitung;

(4) Kendala Teknologi dengan beberapa sub kriteria, yaitu penguasaan teknologi informasi, harga perangkat teknologi informasi, koneksi internet, biaya instalasi, dan biaya pemeliharaan;

(5) Kendala Umum dengan beberapa sub kriteria, yaitu keterbatasan modal, kemasan produk/jasa, keberagaman produk/jasa, harga produk/jasa, kualitas produk/jasa;

(6) Dukungan Pemerintah dengan beberapa sub kriteria, yaitu pelatihan pemasaran berbasis teknologi informasi, pelatihan merk dagang, standarisasi kemasan, dan standarisasi halal.

C. Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap usaha biduk wisata pulau di Sungai Pisang, maka prioritas permasalahan adalah belum adanya sarana pemasaran produk yang efektif sehingga jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang dapat lebih dikenal secara luas. Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran. Untuk mengakses sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau, dapat dibuka pada browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Opera, dengan mengetik biduakayah.com pada browser sehingga muncul tampilan halaman depan. Untuk masuk (login) sebagai Admin, tersedia halaman admin yang merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola website biduakayah.com ini. Dengan masuk ke halaman admin, maka kita dapat melakukan perubahan isi dari website.

Selain informasi harga paket wisata pulau, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau ini dilengkapi dengan gambar-gambar keindahan masing-masing pulau wisata tersebut untuk menarik pengunjung. Sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi dari google map untuk memudahkan pengguna mencari lokasi pulau wisata yang diinginkan. Setelah mendapatkan informasi tentang wisata pulau yang diinginkan, pengguna dapat menghubungi nelayan biduk melalui nomor kontak yang tersedia baik melalui telpon, sms, maupun email. Perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini dapat menunjang kegiatan pemasaran dan promosi dengan melakukan pengkinian (update) informasi tentang paket wisata pulau, atraksi yang ada di pulau wisata, jadwal wisata, dan promo wisata. Informasi pelayanan wisata pulau, profil biduk wisata, daftar wisata pulau dapat ditampilkan di halaman web dengan menampilkan foto-foto yang menunjukkan keindahan pulau wisata. Informasi ini sangat

berguna bagi pengguna untuk memilih wisata pulau yang diinginkan.

D. Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB

(1) User Requirement

User Requirement User requirement atau kebutuhan pengguna sistem informasi pergudangan di CV. ABB seperti user, gudang, finance, dan admin adalah sebagai berikut:

- a. User Kebutuhan
User dalam sistem informasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dibutuhkan info mengenai stock spare part yang ada di gudang agar user tidak memesan spare part yang tidak ada di gudang, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan harus adanya bukti penerimaan spare part yang ditanda tangani oleh user.
- b. Gudang Kebutuhan
Gudang dalam pembuatan sistem informasi yaitu dibutuhkan informasi jika ada spare part yang sudah habis dan kurang dari 3 spare part agar gudang bisa mengingatkan finance untuk melakukan order kepada supplier, adanya file purchase order untuk mencocokkan spare part yang datang dengan order yang telah dibuat oleh finance, print out untuk supplier sebagai bukti penerimaan spare part, dan adanya informasi persediaan spare part yang ada di gudang tanpa harus melakukan pengecekan setiap spare part.
- c. Finance
Report yang dibutuhkan dalam finance yaitu report stock spare part yang sudah habis, report stock yang ada di gudang, report receive item, dan report users.
- d. Admin Kebutuhan
Admin yaitu bisa melakukan pengawasan terhadap user, gudang, dan finance seperti melihat dokumen atau report yang ada pada setiap pengguna, bisa melakukan pengeditan dan modifikasi file pada setiap tampilan.

(2) Analysis of Current System

Pada analysis of current system membahas tentang identifikasi titik keputusan, analisis proses bisnis yang mencakup dokumen flow diagram, DFD (logical diagram), dan identifikasi titik kelemahan.

1. Identifikasi titik keputusan Berdasarkan dari user requirement didapatkan titik keputusan untuk melakukan perbaikan yaitu:
 - a. User
 - b. Gudang
 - c. Finance
 - d. Admin
2. Analisis Proses Bisnis alur manajemen pergudangan sebelum adanya sistem informasi di CV. ABB yaitu sebagai berikut:

a. User datang ke gudang untuk melakukan pemesanan spare part.

b. Orang gudang mengambilkan spare part yang dipesan. Setelah orang gudang memberikan spare part kepada user, maka orang gudang mencatat spare part keluar secara manual pada buku atau kertas lembaran.

c. Data spare part keluar atau pemakaian spare part dan data user yang melakukan perbaikan dibuat laporan pemakaian spare part dan laporan user melakukan spare part.

d. Orang gudang menukarkan bon palsu kepada finance, setelah finance menerima bon palsu, finance membayar bon palsu tersebut kepada orang gudang dan memberikan bon tersebut kepada staff untuk diinput ke dalam data supplier, harga spare part dan data spare part yang dibeli, sehingga menjadi laporan supplier, harga spare part dan laporan pembelian spare part.

3. Logical Design (Data Flow Diagram)

Diagram tersebut menjelaskan dari user melakukan request item, melalui proses manajemen pergudangan user mendapatkan info tentang stock status, jika stock yang direquest ada maka user melakukan request item dan info request item masuk ke gudang agar orang gudang mengambilkan item yang direquest. Setelah item diambil oleh orang gudang maka stock yang ada di gudang berkurang, info stock out dan item request masuk diberikan kepada finance dan admin, untuk item yang sudah direquest diberikan kepada user.

4. Physical Design (Entity Relationship Diagram)

Physical design pada vehicle master terdapat tabel atau entitas body master number, merk, type, model, year of manufacture, contentents of the cylinder, casis number, machine number, fuel, BPKB, dan action yang berelasi dengan request master detail satu ke banyak.

5. Identifikasi Kelemahan Sebelum Adanya Sistem Informasi

Pada sistem pergudangan sebelum adanya sistem informasi memiliki beberapa kekurangan yaitu:

- a. Dari segi user
- b. Dari segi gudang
- c. Dari segi finance

E. Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik

Sistem informasi logistik ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengawasan barang-barang logistik dan membantu memutuskan kapan perusahaan menyediakan stock barang. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mendata barang-barang logistik yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang-barang tersebut.

(1) Analisis Sistem

Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Perancangan proses aplikasi dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu data yang telah diinputkan

dengan menganalisa data kemudian data diproses untuk menghasilkan outputan atau hasil laporan sesuai dengan yang diinginkan.

Kebutuhan data dalam Sistem Informasi yang akan dibuat diperlukan antara lain:

- a. *Data Barang.*
- b. *Data Master Supplier.*
- c. *Data*
- d. *Data Stock*

(2) Design Sistem

Berdasarkan diagram use case, secara umum aplikasi sistem informasi manajemen ini mempunyai menu akses login bagi tiap tiap *user* yang menampilkan beberapa menu pilihan yaitu:

- a. *Admin*
- b. *Manager*

(3) Pemodelan Sistem

Pemodelan dilakukan dengan *activity* diagram yaitu memodelkan alur kerja (*workflow*) sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah *flowchart* karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktifitas ke aktifitas lainnya atau dari satu aktifitas kedalam keadaan sesaat (*state*).

(4) Rancangan Database

Membangun sebuah aplikasi *desktop* khususnya aplikasi *desktop* yang dinamis salah satu hal yang paling penting untuk mendukungnya adalah keberadaan sebuah informasi manajemen program barang logistik ini telah mempunyai rancangan database tabel Barang berisi data-data barang. Data base data ramaalan dan hasil ramalan.

(5) Implementasi Sistem

Implementasi sistem ini berisi tampilan tampilan menu yang terdapat pada sistem informasi peningkatan performa hardware.

(6) Pengukuran kesuksesan sistem

Pengujian sistem adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Proses ini merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas sistem dan merepresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean. Pada pengujian sistem ini digunakan jenis pendekatan Black Box yaitu Pengujian yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang.

(7) Analisis Cost-Benefit

Efektifitas penggunaan sistem informasi manajemen secara umum memang sangat sulit diidentifikasi, hal ini dikarenakan pengembangan sistem informasi manajemen yang biasanya menyita banyak investasi perusahaan ternyata tidak bisa memberikan kepastian pengembalian hasil yang nyata secara ekonomis.

IV. KESIMPULAN

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi. Tujuan dari analisis ini adalah merancang atau memperbaiki sebuah sistem agar dapat menjadi lebih efisien dalam menjalankan bisnis, industri, maupun organisasi. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dapat digunakan dalam berbagai bidang yaitu pengendalian kualitas, logistik, desain pemasaran online seperti *e-commerce* dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis dan perancangan sistem informasi banyak digunakan dan sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hidayat, Rahmat, "Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik", J. Teknik Industri, Vol. 13 No. 2, Oktober 2014:707-724
- [2] Yuliandra, Berry dan Ratri Fradinda Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT.X", Padang, J. Teknik Mesin, vol. 17 no.2 (2018) 113-125
- [3] Magdalena, Hilyah dan Syafrul Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan E-Commerce", Pangkal Pinang, J. Sistem Informasi STMIK, vol. 17 no. 1 (2018) 16-25.
- [4] Elita Amrina, Insannul Kamil, Hadigufri Triha, dan Ardhan Agung Yulianto, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile", Padang, J. Teknik Industri, vol. 18 no. 2 (2019) 142-152.
- [5] Azwir, Hery Hamdi dan Oktavia Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB", Bekasi, vol. 16 no. 1 (2017) 10-24.